

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

О.Т. Доспанов

к.и.н. Заведующий отделом археологии
Государственного музея искусств Каракалпакстана им.И.В.Савицкого

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543256>

Аннотация. Автор освещает роль археологических парков, музейных филиалов и движимых памятников культуры в сохранении культурного наследия Южного Приаралья. Анализирует возможности интеграции археологических объектов с природными ландшафтами и этнографическим наследием региона для развития культурного, экологического и образовательного туризма. Отмечает стратегическую значимость комплексного подхода к охране культурного наследия для укрепления региональной идентичности и устойчивого социально-экономического развития.

Ключевые слова: Археологические парки, Южное Приаралье, культурное наследие, культурный туризм, природно-культурные маршруты.

Изоҳ. Муаллиф Жанубий Оролбўйи минтақасида маданият меросни сақлашда археологик парклар, музей филиаллари ва кўчирилувчи маданият ёдгорликларнинг аҳамиятига бағишланган. Мақолада археологик объектларни табиий манзаралар ва этнографик мерос билан интеграциялаш имкониятлари, шунингдек, маданият, экологик ва таълимий туризмни ривожлантириши йўналишлари таҳлил қилинган. Маданият меросни комплекс равишда муҳофаза қилиш ва унинг стратегик аҳамияти, минтақавий идентичликни мустаҳкамлаш ва ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиши учун муҳим эканлиги таъкидланади.

Калим сўзлар: Археологик парклар, Жанубий Оролбўйи, маданият мерос, маданият туризм, табиий-маданият маршрутлар.

Abstract. The author covers the role of archaeological parks, museum branches, and movable cultural monuments in the preservation of the cultural heritage of Southern Aral. Analyzes the possibilities of integrating archaeological sites with natural landscapes and the ethnographic heritage of the region to promote cultural, ecological, and educational tourism. The strategic importance of a comprehensive approach to the protection of cultural heritage for strengthening regional identity and sustainable socio-economic development is emphasized.

Keywords: Archaeological parks, Southern Aral, cultural heritage, cultural tourism, natural-cultural routes.

Приаралье в настоящее время широко известно миру как регион, переживший одну из крупнейших экологических катастроф XX века — стремительное сокращение и деградацию Аральского моря. Менее известным, но не менее важным является факт, что Южное Приаралье — это земля древней культуры, где сохранилось огромное количество памятников древних и средневековых цивилизаций. Этот регион представляет собой уникальный культурно-исторический ландшафт, в котором пересекаются многовековые традиции каракалпаков, хорезмских узбеков, казахов и туркмен. Народные ремесла,

прикладное искусство, фольклор, обряды и массовые праздники — всё это формирует богатое культурное наследие региона.

Испокон веков население Южного Приаралья занималось земледелием, скотоводством и рыболовством, развивались ремесла, формировалась городская жизнь (Этногр.каракалпаков, 1980. С.23).

С середины XX века экологическая катастрофа усилила социально-экономические проблемы. Высокий уровень безработицы, особенно в сельских районах, спровоцировал миграционные процессы и ослабил устойчивость традиционных общин. Эти процессы показывают, как комплекс социально-экономических и экологических факторов может привести к глубокой деформации условий жизнедеятельности человека, как в природной, так и в культурной среде (The Value...2021)

Сегодня, когда перед обществом стоит задача устойчивого развития, крайне важно учитывать историко-культурную составляющую региона. Археологические памятники, как элементы материальной культуры, органично вписанные в определенные ландшафты и природные условия, представляют собой важный ресурс для экологического и культурного туризма, а также для сохранения идентичности народов Южного Приаралья. Они становятся не только объектами научного изучения, но и инструментом социально-экономического развития региона.

Археологические парки в Южном Приаралье выполняют несколько стратегически важных функций. Во-первых, они сохраняют недвижимые памятники истории и культуры, создавая условия для их защиты от разрушения и деградации. Во-вторых, они способствуют популяризации культурного наследия среди местного населения и туристов, формируя культурное сознание и повышая ценность исторических объектов. В-третьих, такие парки становятся площадками для образовательных программ, научных исследований и интеграции этнографических, археологических и экологических данных (Ягодин, Мадияров, 1985; 1986).

Примерами успешного сохранения и демонстрации культурного наследия в Приаралье являются экспозиции Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан и его филиалов: Музея истории Аральского моря, Муйнакского экологического музея и Элликкалинского районного музея археологии и истории (Доспанов и Юсупова, 2024).

Немаловажное значение и ценная роль в пропаганде и научном исследовании отводится отделу археологии Государственного музея искусств Каракалпакстана им.И.В.Савицкого. Они демонстрируют богатство археологических памятников, этнографических коллекций, образцы традиционных ремесел и прикладного искусства, музыкальные инструменты, ювелирные украшения, предметы быта и исторические документы. Эти музейные экспозиции не только сохраняют наследие, но и создают основу для формирования туристических маршрутов, образовательных программ и исследовательских проектов в Южном Приаралье (Доспанов, 2025. С.58-60).

Рассматриваемый вопрос создания археологических парков и организации музейных филиалов в Южном Приаралье выходит за рамки простой охраны памятников материальной культуры и приобретает стратегическое значение для устойчивого развития региона. Археологические парки не только способствуют сохранению культурной памяти, но и обеспечивают комплексную интеграцию историко-культурного и природного наследия, формируя единую среду, в которой материальные и духовные ценности

соседей с уникальными ландшафтами, природными объектами и традиционными сообществами.

Функциональная роль таких парков многогранна. Во-первых, они обеспечивают физическую охрану и консервацию памятников археологии, предотвращая их деградацию и разрушение, одновременно создавая условия для научного изучения и мониторинга состояния объектов. Во-вторых, археологические парки и филиалы музеев выполняют образовательную функцию, предоставляя возможности для проведения научно-исследовательских экспедиций, полевых практик студентов и образовательных программ для широкого круга посетителей. Это способствует формированию исторического и культурного сознания местного населения и повышает интерес туристов к наследию региона.

Кроме того, эти учреждения интегрируют культурную и социальную составляющую, создавая платформу для взаимодействия науки, культуры и местного сообщества. Через развитие культурного туризма, включающего тематические маршруты по археологическим памятникам, музейные экспозиции и природные объекты, археологические парки становятся инструментом социально-экономического развития. Они создают рабочие места, стимулируют малый бизнес, поддерживают ремесленные традиции и способствуют вовлечению местного населения в сохранение и популяризацию культурного наследия.

Особое значение археологические парки приобретают в условиях экологической нестабильности региона. Обмеление Аральского моря, деградация экосистем и связанная с этим социальная напряженность делают крайне актуальным формирование устойчивых моделей развития, где культурное наследие выступает ресурсом не только для образования и науки, но и для формирования экологически ориентированного туризма (Доспанов, 2008.С.89-94). Тем самым, археологические парки в Южном Приаралье выполняют одновременно функцию охраны наследия, образовательного и культурного центра, туристического ресурса и инструмента устойчивого регионального развития.

В конечном счете, интеграция археологических парков и музейных филиалов позволяет создать уникальную культурно-природную среду, которая сохраняет идентичность народов региона, способствует развитию междисциплинарных исследований и превращает историко-культурное наследие в активный ресурс для будущих поколений. Такой подход обеспечивает баланс между научной работой, сохранением культурной среды, социально-экономическим развитием и экологической устойчивостью, превращая археологические парки в ключевые институты в системе устойчивого развития Южного Приаралья.

Недвижимые памятники архитектуры и истории Южного Приаралья представляют собой ключевые элементы культурного наследия региона. Среди них особое значение имеют объекты культово-мемориального и ритуального назначения, а также уникальные памятники, включающие кладбище кораблей в Муйнаке, античные и средневековые памятники и архитектурные комплексы, а также места, составляющие целостность паломнического тура: мавзолеев Султан Ваис Бобо в Берунийском районе, мавзолеев Шамун Наби, мавзолеев Назлумхан Сулу и Халифа Ережеп в Ходжейлинском районе, мавзолеев Сулеймана Бакргани в Муйнакском районе.

Эти объекты не только отражают многовековую историю региона, но и формируют основу региональной идентичности, связывая традиции, религиозные практики и

социальную память местных сообществ. Они обладают стратегическим значением для развития культурного туризма, поскольку позволяют создавать образовательные маршруты, паломнические программы и туристические проекты, интегрирующие историко-архитектурные и культурные ресурсы Южного Приаралья.

В то же время наблюдается острый дефицит системной охраны и реализации комплексных программ по сохранению этих объектов. Недостаток законодательной защиты, ограниченное финансирование реставрационных и исследовательских мероприятий и нехватка квалифицированных специалистов приводят к частичной или полной утрате памятников. Такая ситуация лишает регион ценных историко-культурных ресурсов, снижает потенциал устойчивого культурного туризма и препятствует формированию целостного историко-культурного ландшафта (Доспанов, 2022.С. 16-22).

Для эффективного сохранения и использования недвижимых памятников необходимо применение междисциплинарного подхода, включающего археологические, архитектуроведческие и историко-этнографические исследования. Кроме того, требуется разработка и внедрение практических мер охраны: создание реальных охранных зон, систематический мониторинг состояния объектов, реставрационные и консервационные работы, привлечение местных сообществ к сохранению памятников, а также интеграция объектов в туристические маршруты и образовательные программы.

Только комплексная стратегия сохранения и использования недвижимых памятников позволит не только предотвратить их разрушение, но и сделать их активным ресурсом культурного туризма, научных исследований и образовательной деятельности, способствуя укреплению региональной идентичности и социально-экономическому развитию Южного Приаралья.

Движимые памятники истории и культуры, выявленные в ходе археологических исследований и раскопок, включают предметы материальной культуры, элементы быта, орудия труда, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, письменные источники и другие артефакты. Они представляют собой ценнейшую ресурсную базу для музеев, выставок и образовательных проектов. Комплексное использование этих объектов в экспозициях позволяет не только сохранять артефакты, но и демонстрировать динамику исторического развития региона, особенности традиционных ремесел, социальные и культурные практики народов Южного Приаралья.

Современные музейные учреждения, в настоящее время демонстрируют успешные примеры интеграции движимых и недвижимых памятников в образовательные и туристические программы. Их экспозиции формируют комплексное восприятие культурного ландшафта, связывая артефакты с конкретными историческими событиями, архитектурными памятниками и этнографическими традициями.

Этнографические особенности коренных народов — каракалпаков, хорезмских узбеков, казахов и туркмен — а также их фольклор и традиционное искусство представляют собой не менее значимый элемент ресурсной базы. Народные праздники, изделия народных ремесел, музыкальные и танцевальные традиции, обряды и ритуалы создают органическую связь между материальной и духовной культурами, формируя уникальную основу для культурного туризма. Включение этих элементов в экспозиции и туристические маршруты способствует популяризации региональной культуры, повышает интерес к ней со стороны международной аудитории и укрепляет имидж Южного

Приаралья как территории богатого историко-культурного наследия (Этногр.каракалп...1980.С.181-183; Дастан..., 1980)

Археологические памятники гармонично интегрируются в природную среду региона, что открывает дополнительные возможности для развития экологического туризма. Уникальные ландшафты — пустынные массивы, плато, бывшее дно Аральского моря, острова, солончаки и речные долины — создают естественный контекст для размещения памятников, формирования маршрутов и образовательных программ. Их сохранение и грамотное включение в туристическую инфраструктуру позволяет не только повысить привлекательность региона для различных категорий туристов, но и обеспечить долгосрочную устойчивость как культурной, так и природной среды.

Резюмируя сказанное очевидно, что комплексное использование движимых и недвижимых памятников истории, археологических объектов, этнографических артефактов и природных ландшафтов становится стратегическим инструментом сохранения культурного наследия Южного Приаралья. Оно обеспечивает устойчивое сочетание научного исследования, образовательной деятельности, культурного туризма и охраны природных ресурсов, создавая целостный культурно-исторический и природный ландшафт региона для будущих поколений.

Таким образом, археологические парки и музеи Южного Приаралья могут стать центрами комплексного использования ресурсной базы культурного наследия. Это позволит:

1. Сохранять и реставрировать памятники археологии, истории и архитектуры с учетом современных инженерных и природоохранных требований;
2. Интегрировать материальные и духовные элементы культуры в музейные экспозиции и туристические маршруты;
3. Развивать образовательные и исследовательские программы, привлекая ученых, студентов и волонтеров;
4. Стимулировать экономическое развитие региона через культурный и экологический туризм, создавая рабочие места и поддерживая местное сообщество;
5. Формировать единую концепцию устойчивого развития, включающую рациональное природопользование и рациональное культуропользование.

Применение комплексного подхода к охране и использованию культурного наследия Южного Приаралья позволит не только сохранить уникальные памятники для будущих поколений, но и сделать их активным ресурсом социально-экономического и культурного развития региона. В этих условиях археологические парки становятся не просто объектами сохранения, а живыми пространствами культурного взаимодействия, образования и туризма, способными объединить интересы государства, общества и местного населения.

Разнообразные коллекции, хранящиеся в фондах музеев и научных учреждений, представляют собой значительный резерв для привлечения туристов и развития культурного туризма в регионе.

Список использованной литературы:

1. Дастан «Кырк-кыз» // Каракалпак фольклоры. т. 6. Нукус: 1980.
2. Доспанов О.Т. Перспективы развития экологического и этно-археологического туризма в будущем биосферном резервате в Каракалпакстане // Материалы научно-

- практической конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых природных территориях Узбекистана». Нукус: 2008, - 132 с.
3. Доспанов О.Т. Использование памятников археологии и геодезии Султануиздага в туризме // «Ўрта Осиё тарихи ва археологияси» (Тарих, археология, туризм, этнография ва ижтимоий соҳаларга оид илмий, илмий-оммабоп мақолалар тўплами) Конференция № 03. Термиз: 2022. С.323 (16-22)
 4. Доспанов О.Т. Культура древнего Хорезма в музейном контексте // Культурное наследие Евразии: проблемы коллекционирования, сохранения, изучения и актуализации: Материалы и тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 13–15 октября 2025 г.) / Российский институт истории искусств / Сост. и отв. ред. Д. А. Булатова, Ред.сост. Е.П.Яковлева. СПб.: 2025. – 200 с.
 5. Доспанов О.Т., Юсупова А.И. Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан. Нукус: 2024. – 120 с.
 6. Этнография каракалпаков. XIX начало XX века. Ташкент: 1980, - 133 с.
 7. Ягодин В.Н., Мадияров С.М. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР. Вып.1. Нукус: 1985.
 8. Ягодин В.Н., Мадияров С.М. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР. Вып. 2. Нукус: 1986.
 9. The Value of Landscape Restoration in Uzbekistan to Reduce Sand and Dust Storms from the Aral Seabed // The World bank group. August. 2021. – 92 p